

АНДИЖОН ВИЛОЯТИНИНГ ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРИ ШАРОИТИДА “АНДИЖОН-36” ҒЎЗА НАВИНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ТАЖРИБАСИ

Э.Р.Садиков

Ирригация ва сув муаммолари илмий
тадқиқот институти
Мустақл тадқиқотчи

Ш.А.Усманов

Ирригация ва сув муаммолари илмий
тадқиқот институти т.ф.д.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20121693>

Аннотация. Мақолада Андижон вилоятининг суғориладиган оч тусли бўз тупроқлари шароитида ғўзанинг “Андижон-36” навини етиштиришда жорий этилган томчилатиб суғориш технологияси элеменларини такомиллаштириш ҳамда суғоришлар сони, меъёри ва мавсумий сув сарфи бўйича **2022-2024 йилларда ўтказилган** тадқиқотлар натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: ғўза нави, ҳосилдорлик, фенологик кузатувлар, сув танқислиги, сув тежаш технологиялари; томчилатиб суғориш, суғориш меъёри, суғоришлар сони, чекланган дала нам сиғими (ЧДНС), суғоришдан олдинги намлик, суғориш техникаси ва технологиялари.

Дунё миқёсида ғўза муҳим ва энг кўп сув талаб этадиган қишлоқ хўжалик экинларидан бири эканлиги, «2030 йилга бориб дунё миқёсида глобал сув танқислиги 40 фоизни ташкил этишини ҳисобга олсак», ғўзани суғоришда сувни тежаш имконини берадиган такомиллашган суғориш техникаси ва технологияларини қўллашга асосланган агротехник тадбирларини амалиётда синовдан ўтказишни ҳамда илмий асосланган иқтисодий самарадорлиги юқори суғориш технологияларини кенг майдонларда жорий қилишни тақозо этмоқда.

Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги экинлари, жумладан, пахта хомашёсини етиштиришда сувтежовчи суғориш усуллари ва технологияларини ишлаб чиқиш, мавжуд суғориш усуллари ва тадбирларини такомиллаштиришга қаратилган кенг қамровли илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Ҳозирги кунда мавжуд статистик маълумотлар бўйича глобал иқлим ўзгариши ва сув танқислигини юмшатишга қарши кураш чора тадбирларини олиб бориш талаб қилинади. Шу нуқтаи назардан Республиканинг аграр соҳада қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сув танқислиги муаммосининг кучайиб боришини ҳисобга олган ҳолда

ҳамда аҳоли сонининг кўпайиши, озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабнинг ортиб бориши натижасида етиштириладиган қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилини ошириш ҳамда сифатини яхшилашда суғориш технологиясини тўғри белгилаш катта аҳамият касб қилади. Мавжуд сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишда экин талабидан келиб чиққан ҳолда сувни беришни йўлга қўйиш катта аҳамиятга эга. Шу мақсадда сув тежамкор технологияларни қўллаб сув билан бир қаторда зарур озуқа элементларини ҳам тўғридан-тўғри экиннинг илдиз тизимига бериш орқали суғориш тизими элементларини такомиллаштиришга эришиш кўзда тутилган.

Ушбу шароитда сувнинг ҳар бир томчисидан имкон қадар самарали фойдаланиш талаб этилади. Бу талаб, айниқса, сувни энг кўп истеъмол қиладиган соҳа қишлоқ хўжалиги учун ўта долзарбдир.

Ер устидан суғориш натижасида экин талабидан ортиқча сувнинг берилиши натижасида ҳамда ҳаво ҳароратининг юқори даражада бўлиши суғориладиган экин майдонларининг юзасидан сув буғланишининг ортишига, ўсимликлар транспирацияси ва мавсумий суғориш меъёрларининг юқори бўлишига олиб келиши орқали мавжуд сув ресурсларининг юқори даражада сарфланишига олиб келмоқда.

Мавжуд сув ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишда сув тежамкор суғориш технологияларини, жумладан, томчилатиб суғориш технологиясини жорий этиш орқали кузатилаётган сув танқислиги оқибатларини юмшатиш имкони яратилиши билан бир қаторда ғўза учун зарурий бўлган сув озуқа иссиқлик туз ва бошқа элементлар мувозанатини талаб даражасида бўлишини таъминлаш имконияти яратилади.

Ҳозирги кунда давлатимиз томонидан қишлоқ хўжалигида сув тежовчи суғориш технологияларини жорий этишни рағбатлантириш механизмларини янада кенгайтириш ва сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш¹, сув манбаларидан оқилона фойдаланиш ва сувнинг суғориш даласидан шимилиши, даладан чиқиб исроф бўлишини олдини олиш, суғориш сувидан фойдаланиш самарадорлигини оширишга эътиборни қаратиш катта аҳамият касб қилади. Томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш натижасида суғориладиган майдондаги минераллашган сизот сувлари сатҳининг кўтарилишининг олди олиниши, суғориладиган майдоннинг иккиламчи шўрланишининг юзага келишини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги ПҚ-144-сон “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори

бартараф қилиш ва экин етиштириладиган майдоннинг мелиоратив холати ёмонлашувини бартараф қилиш имконияти яратилди. Ер устидан суғориш орқали сизот сувлари сатҳи кўтарилишининг олдини олиш билан бир қаторда коллектор-зовур тармоқларида сувнинг шаклланишини камайтиришда томчилатиб суғориш усулини қўллаш ўрни беқиёс^{2, 3}

Бугунги кунда Республикамизда қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда сувни иқтисод қилиш, суғориш техникаси элементларини такомиллаштириш, инновацион суғориш усулларини қўллаш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сон «Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ги фармони, [1] 2022 йил 1 мартдаги ПҚ-144-сон “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида” ги қарорлар, катта аҳамият касб қилади. [2]

Тадқиқот услуги. Тадқиқотларимиз 2022-2024 йиллар давомида Андижон вилоятининг ўрта механик таркибли оч тусли бўз тупроқлари шароитида олиб борилди. Тажрибалар 12 та вариант 3 та такрорланишда, битта ярусда жойлаштирилди. Қатор ораси 0,6 метр бўлиб, томизгичлар ҳар бир қаторга тўшалди. Эгат узунлиги 100 м, ҳар бир вариант 8 қатордан иборат бўлиб, битта деянканинг умумий майдони 480 м² ни, ҳисобий майдони 240 м² ни ташкил этди. Томчилатиб суғориш учун ариқ суви ҳовузда тиндириб фойдаланилди. Тажриба далада олиб бориладиган барча кузатувлар ПСУАИТИнинг “Дала тажрибаларни ўтказиш услублари” (ЎзПИТИ 2007 йил) ҳамда суғориш техникаси элементларини аниқлаш бўйича ИСМИТИда қабул қилинган услубларга асосан амалга оширилди. [3]

Тажриба натижалари ва муҳокамалар. Далада олиб борилган илмий тадқиқотларни белгиланган услублардан фойдаланилган ҳолда амалга оширишда қўйилган мақсад ва вазифалардан келиб чиққан ҳолда сув ва ер ресурсларидан мақсадли фойдаланиш, тупроқни муҳофаза қилиш орқали ғўза учун керакли бўлган тупроқ намлигини ушлаб туриш катта аҳамият касб қилади.

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сон «Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ги фармони.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги ПҚ-144-сон “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида” ги қарори

Бизнинг тадқиқотларимизда ғўзани суғоришда эгатлаб ва томчилатиб суғориш технологиялари бир-бирига таққосланиб ўрганилди.

Вариантлар 3 қайтариқда, 1 ярусда жойлаштирилди, бўлинмалар 8 қатор бўлиб, шундан 4 қатори ҳисобли, 4 қатори ҳимоя қаторлари, умумий майдони (480 м²) (240 м²) ўлчов майдонларда (ўртадаги тўрт қаторда) санаш, ҳисоблаш, кузатиш ишлари олиб борилди.

Ўтказилган илмий-тадқиқот ишларини далада ўрнатилган тажриба тизимни ташкил қилишда ЎзПТИ да қабул қилинган “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (Тошкент, 2007) қўлланмасига мувофиқ амалга оширилди. Тажриба таҳлили, фенологик кузатувлар, ҳисоблашлар, таққослашлар тегишли йўриқномалар асосида амалга оширилди. Тадқиқот майдонида тупроқ сув-физик хусусиятлари: ҳажмий масса (Качинский услубиятида), сув-физик хоссаларидан нам сиғими (Рыжов усулида), тупроқнинг сув ўтказиш қобилияти квадрат ром усулида аниқлаб борилди. Ингичка толали ғўзанинг ўсиши, ривожланиши, ҳосил тўплаш давридаги фенологик кузатувлар (ЎзПТИ, 2007) услубияти асосида олиб борилди.
(1-жадвал.)

1-жадвал

Дала тажриба схемаси

Вариант-лар	Суғориш усули	Суғориш техникаси элементлари				Суғориш олди тупроқ намлиги, ЧДНС га нисбатан, %
		Эгат узунлиги	Эгат ораси, м	Томчилат-гич сув сарфи, л/соат	Томчилат-гичлар орасидаги масофа, см	
1	эгатлаб суғориш, назорат	100	0,6	1,6	30	Фактик кузатувлар
2	Т/С	100	0,6	1,6	30	70-70-60
3	Т/С	100	0,6	1,6	30	75-75-65

Тажрибада ғўзанинг “Андижон-36” нави томчилатиб суғориш усулидан фойдаланган ҳолда мақбул суғориш тартибларини ишлаб чиқиш мақсадида турли хил суғориш тартибларида, суғоришолди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60 фоиз, 75-75-65 фоиз суғориш тартибларида назорат олиб борилди. Олиб борилган тажриба даласида суғориш меъёрлари ҳисобий қатламдаги намлик миқдори бўйича ҳисобланиб, 1-назорат вариантыда шоналаш даврида ҳисобий қатлам 0-50 см., гуллаш

даврида 0-70 см. ва очилиш даврида 0-50 см., 2-томчилатиб тажриба вариантыда ғўзани шоналаш даврида ҳисобий қатлам 0-50см., гуллаш даврида 0-50 см. ва очилиш даврида 0-50 см. тупроқ қатламидаги намликка нисбатан ҳисобланди. Олинган натижалар таҳлил қилинди. Назорат вариантларда анъанавий эгатлаб суғориш усулидан фойдаланган ҳолда суғоришолди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 75-75-65 фоиз суғориш тартибларида, тажриба вариантларида томчилатиб суғориш усулидан фойдаланган ҳолда суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-70-60 фоиз, 75-75-65 фоиз фоиз суғориш тартибларида суғорилди. (2-жадвал.)

2-жадвал.

Ғўзани томчилатиб суғориш тартиби бўйича дала тадқиқотлари натижалари. (ўртача 3 йиллик)

вариантлар	Суғориш технологиялари	Суғориш техникаси элементлари	Тупроқнинг суғориш олди намлиги, ЧДНС га нисбатан, %	Суғориш меъёри, м ³ /га	Суғориш лар сони	Мавсумий суғориш меъёри, м ³ /га
1	Эгатлаб суғориш, назорат	Эгат узунлиги, 100 м	Фактив кузатувлар	950-1400	5	5918
2	Томчилатиб суғориш технологияси	Суғориш қувири узунлиги 100 м	70-70-60	150-300	13	3124
3		Суғориш қувири узунлиги 100 м	75-75-65	140-280	16	3356

Шунингдек, мавжуд бўлган тупроқ намлигида бир мартаба суғориш учун талаб қилинадиган сув миқдори ёки суғориш меъёри қуйидагича аниқланди. $M = 100 * h * a(\beta * \alpha)$ Бунда:

M-суғориш меъёри, м³/га

h-хўллаш чуқурлиги, м

a-тупроқнинг хажми массаси, г/см.

β-дала нам сиғими.

α – суғоришдан олдинги намлик миқдори, % [4]

суғориш меъёри аниқлангандан кейин ҳисобий қатламдаги тупроқни

термостатда (105С) 6 соат давомида қуритиш йўли билан ҳамда эгатлаб суғорилган назорат вариантларида 50 ва 70 см лик, томчилатиб суғорилган вариантларда 50 см узунликдаги ўрнатилган тензиометр кўрсаткичлари асосида ташкил этилди.

Бунда ингичка толали ғўза назорат вариантыда 50-100-50 см ҳисобий қатлам бўйича 5 маротаба суғорилди, мавсумий суғориш меъёри 5918 м³/га ни ташкил қилди. Тажриба вариантларида, яъни 2- тажриба вариантыда 50-50-50 см ҳисобий қатлам бўйича 13 маротаба суғориш амалга оширилди, мавсумий суғориш меъёри 3126 м³/га тенг бўлди. Тажрибанинг 3-вариантида 50-50-50 см ҳисобий қатлам бўйича 16 маротаба суғориш амалга оширилди, мавсумий суғориш меъёри 3356 м³/га ни ташкил этди. Ҳар бир ҳисобий қатламдаги суғориш фазалари бўйича кўрганимизда, суғоришнинг ғўза ўсув фазалари бўйича таъсири назорат вариантга нисбатан 2-тажриба вариантыдаги 50-50-50 см. ҳисобий қатламида яхши натижалар олинди.

Назорат вариантыда ғўза ўсув даврининг 1-3 август ҳолатида ўсимликнинг бўйи 95 см ҳосил шохлари 13,7 донани, кўсақлар сони 7 донани, 1-3 сентябрь ҳолатига кўсақлар сони 9,3 донани, шу жумладан, очилгани 7 донани ташкил этди. Тажрибанинг 2-вариантида томчилатиб суғоришда тупроқнинг намланиш қатлами 50-50-50 см.да ЧДНС га нисбатан 70-70-60% да суғорилиб, минерал ўғитлар билан озиқлантириш N-200; P-150, K-100 кг/га меъёрларда қўлланилганда 1-3 август ҳолатида ўсимлик бўйи 97,43 см, ҳосил шохлари 15,6 донани, кўсақлар сони 8 донани, 1-3 сентябрь ҳолатида кўсақлар сони 14 донани, шу жумладан, очилгани 8 донани ташкил қилди. Тажрибанинг 3-вариантида томчилатиб суғорилганда тупроқнинг намланиш қатлами 50-50-50 см да ЧДНС га нисбатан 75-75-65 % да суғорилиб, минерал ўғитлар билан озиқлантириш N-200; P-150, K-100 кг/га меъёрларда қўлланилганда 1-3 август ҳолатига келиб, ўсимлик бўйи ўртача 95,5 см, ҳосил шохлари 15,3 донани, кўсақлар сони 7 донани ташкил этиб, 1-3 сентябрь ҳолатига келиб кўсақлар сони 13 донани, шу жумладан, очилгани

7 донани ташкил қилди.

Кузатишлар шуни кўрсатдики, “Андижон-36” ғўзани томизгичли шланг узунлиги 100 м, тупроқ намланиш қатламлари бўйича 50-50-50 см да суғориш тартиби ЧДНС га нисбатан 70-70-60% бўлганда, минерал ўғитлар N-200; P-150, K-100 кг/га меъёрида қўлланилганда, ғўзанинг ўсиши, ривожланиши, ҳосил тўплаши яхши юқори бўлди. Қолган тажриба

вариантларининг 3-вариантларидаги натижаларга нисбатан ғўза бўйининг баландроқ бўлиши, шу жумладан, очилган кўсаклар сони кейинги тажриба вариантларига нисбатан бирмунча юқори бўлиши билан фарқланди. Мавсумий суғориш меъёри назорат вариантыга нисбатан иккинчи тажриба тизимидаги 50-50-50 см намланишдаги вариант яхши натижа берди, сув сарфи ҳам назоратга нисбатан 52 % гача кам сарфланди.

Хулоса: 1. Андижон вилоятининг оч тусли бўз, механик таркибига кўра, ўрта қумоқ тупроқлари шароитида “Андижон-36” ғўзани етиштиришда томчилатиб суғориш усулини қўллаб, кескин континентал иқлим, табиий-хўжалик шароитида тупроқнинг дала нам сиғими ва ғўзанинг ўсиши, ривожланиши, ҳосил тўплаш даврларига мос мавсумий суғориш меъёри, суғориш тартиби, суғориш техникаси ва технологияси элементларини ишлаб чиқиш орқали ҳар гектардан 2792 м³/га гача сув тежалишига эришилди.

2. Ғўзани етиштиришда томчилатиб суғориш тизимининг эксплуатацион иш ишончилилик коэффициентини ҳисобга олиб, унинг дала шароитида 0,79 % дан - 0,92 % га ошиши, тизимда эса сувдан фойдаланиш коэффициентининг 0,68 дан - 0,98 % га кўтарилиши, сувчилар иш унумдорлиги 9,8 дан 4,1 га/киши камайганлиги ҳисобига улар иш унумдорлиги 57-62% ошишига эришилди.

3. Ғўзани томчилатиб суғоришда тупроқ фаол қатламидаги сувнинг инфильтрация ва филтрация жараёнларида, томизгичли шланг (эгат) бўйлаб ҳисобий қатлам намланиши 50-50-50 смда бўлиши, бир хилдаги намланишни ҳосил қилиб, ингичка толали ғўза илдизи бўйлаб текис намланиш имконияти яратилди.

4. Томчилатиб суғориш усулини такомиллаштириш асосида суғориладиган майдонларнинг нишаблиги $i=0,003-0,004$; томизгичли шланг (эгат) узунлиги $l=100$ метрлик масофаси мақбули бўлди; эгатлар орасидаги масофа $a=0,6$ метрдаги маъқул бўлди; томизгичли шлангнинг томчидонлар (тешиклар) орасидаги масофаси $l=0,30$ метрдагиси маъқул бўлди; суғориш вақти $t=5-6$ соат бўлишлиги; томчилатгичларнинг сув сарфи $q=1,6$ л/соат бўлишлиги энг мақбул суғориш техникаси элементлари асосида пахта ҳосилдорлиги юқори бўлиши аниқланди.

5. Ғўза етиштиришда томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш асосида минерал ўғитларни 33-42% гача кам сарфланганлиги аниқланди. Шу билан бирга тупроқнинг сув- физик ва агрохимёвий хоссаларига ҳам ижобий таъсир кўрсатди. Ғўза етиштирилганда ҳайдов қатламнинг ҳажмий

массаси 1,29 — 1,34 г/см³ ташкил этиб, натижада ғўза илдиз тизимининг фаол ривожланишига имкон яратилади.

6. Ғўзани етиштиришдаги меҳнат ресурслари 32-35 % га тежалди, ёнилғи ва мойлаш маҳсулотларининг харажатлари 36-47% га кам сарфланиб, қўшимча ҳар гектаридан 2622 минг сўм/га соф фойда олинди.

7. Ғўзани томчилатиб суғоришда сув ресурслари 40-52 фоизга тежалади, пахта ҳосилдорлигини 3,1 ц/га ёки ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 22-25% га оширишга эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сон «Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ги фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги ПҚ-144-сон “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.
3. Дала тажрибалари ПСУАИТИнинг “Дала тажрибаларни ўтказиш услублари”, ЎзПИТИ (2007) дала тажрибаларини ўтказиш услублари.
4. Т.Ураимов, Э.Очилов, З.Жумабоев “Дехқончилик” “Экинларни суғориш усуллари, режими ва миқдорлари” ўқув қўлланма Тошкент 2014 й (77 б)
5. Ш.Усманов, Э.Садиков, “Қишлоқ хўжалигида сув тежовчи технологияларидан фойдаланишда эришилган натижалар” ТИҚХММИ_МТУ_ҚарИАИ_Тўплам_12_03_2022_й, 413-415 б.

